

ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE: Casas do arquiteto João Carlos Paiva da Silva nos anos 1960

Eixo Temático História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Daniel Pitta Fischmann
Mestre em Arquitetura, Professor FA/UFRGS e FAU/PUCRS
Doutorando PROPAR UFRGS
danielpitta@ufrgs.br

Resumo: Este artigo examina a produção de cinco residências unifamiliares projetadas pelo arquiteto João Carlos Paiva da Silva em Porto Alegre na década de 1960, valendo-se da documentação fotográfica disponível, de redesenhos dos projetos aprovados junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e da modelagem tridimensional das casas. Serão analisados aspectos como partido, organização espacial, espacialidade interna, materialidade e linguagem, à luz de obras canônicas que as precederam. Com isso, pretende-se demonstrar a relevância de parte da produção moderna brasileira residencial unifamiliar, ainda pouco conhecida mesmo em seu contexto original. As cinco casas aqui analisadas, em ordem cronológica, são as seguintes: Residência Hélio Dourado (1961), Residência Moyses Roithman (1963), Residência José Algarves (1963), Residência Germano Vollmer Filho (1967) e Residência Natan Roithman (1967). Acrescenta-se, por fim, que este trabalho é parte de pesquisa de doutorado a respeito das casas modernas construídas em Porto Alegre durante o período 1948-1970, no qual são contemplados cerca de setenta exemplares de trinta e cinco diferentes autores.

Palavras-chave: arquitetura moderna, residência, casa brasileira, projeto, Porto Alegre

Abstract: *This article examines the production of five single-family houses designed by the architect João Carlos Paiva da Silva in Porto Alegre in the 1960s, based on available photographic documentation, redrawings, and three-dimensional modeling of the houses. Aspects such as party, spatial organization, internal spatiality, materiality and language will be analyzed, considering some canonical works that preceded them. The intention is to demonstrate the relevance of part of the modern Brazilian single-family residential production, little known even in its original context. The five houses analyzed here, in chronological order, are the following: Residence Hélio Dourado (1961), Residence Moyses Roithman (1963), Residence José Algarves (1963), Residence Germano Vollmer Filho (1967) and Residence Natan Roithman (1967). It is added, finally, that this work is part of a doctoral research about the modern houses built in Porto Alegre during the period 1948-1970, in which about seventy copies of thirty-five different authors are contemplated.*

Keywords: modern architecture, residence, brazilian house, architecture design, Porto Alegre

ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE: Casas do arquiteto João Carlos Paiva da Silva nos anos 1960

Contexto e considerações iniciais

No Brasil, a arquitetura moderna experimentou um período de consagração e reconhecimento mundial com os projetos e teorias praticados no Rio de Janeiro, nas décadas de 1930 e 1940, seguido de progressiva transferência de seu epicentro em direção a São Paulo nas décadas seguintes. Com provável exceção de Belo Horizonte, as demais capitais estaduais brasileiras, especificamente nas regiões Sul e Nordeste, assumiram certa condição periférica nesse processo; o que não significou, por outro lado, que nelas não tenha havido produção relevante, ainda que em menor quantidade.

Essa condição em relação aos centros irradiadores da vanguarda moderna fez com que os arquitetos atuantes em Porto Alegre nas décadas de 1950 e 1960 tenham sido influenciados inicialmente pela Escola Carioca, e posteriormente pela Escola Paulista. A expressiva produção de casas modernas naqueles contextos acabou por caracterizar as alcunhas de “casa carioca”, mais afeita aos princípios corbusianos e “casa paulista”, mais identificada com o brutalismo e o protagonismo formal da estrutura. Porém, evitando qualquer reducionismo ou simplificação, considera-se que as manifestações regionais da arquitetura moderna brasileira são múltiplas e diversas, o que também ocorreu quando de sua disseminação no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. O cenário, portanto, é bastante heterogêneo.

No contexto do ensino superior gaúcho, o primeiro curso de Arquitetura surgiu somente em 1945, no Instituto de Belas Artes (então estabelecimento particular), seguido pelo curso de engenheiros-arquitetos dentro da Escola de Engenharia. Havia certa rivalidade, uma vez que o monopólio da construção civil era detido pelos engenheiros. Com a federalização da Universidade do Rio Grande do Sul (e inclusão do Instituto de Belas Artes), houve um movimento para fusão dos dois cursos, o que viria a ocorrer em 1952, impulsionando o desenvolvimento da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. A fundação do Departamento do IAB - RS também colaborou para que fosse criado “um clima de intensa discussão sobre o papel da arquitetura na cultura e na vida social”, como observado por RIBEIRO¹.

Entretanto, em que tenha pesado o forte entusiasmo de seus agentes, a aceitação da arquitetura moderna em Porto Alegre acaba sendo tardia, quando vista sob a perspectiva do contexto nacional.

Rejeitada por princípios estéticos, preocupações climáticas e, muito provavelmente, por interesses também de grupo no mercado, a arquitetura moderna só vai chegar a Porto Alegre por volta de 1950, quando já estabelecida, se não hegemônica, no Rio, em São Paulo e mesmo Belo Horizonte. (COMAS, 2013, p. 17)

Para Marques, a arquitetura moderna representativa no Rio Grande do Sul foi dotada de conexões particulares com o Movimento Moderno, desenvolvendo características mais abstratas e universais associadas a austeridade e frugalidade:

¹ Texto de Demétrio Ribeiro intitulado “A arquitetura no período 45-60”, in MIZOGUCHI, p. 28

A Arquitetura Moderna Brasileira disseminada no sul, principalmente a partir do final dos anos 1940 até meados da década de 1970 – em que pese a evidente conexão com a arquitetura produzida no centro do país, em particular a do Rio de Janeiro, a partir dos anos 1930, e a de São Paulo, concomitante durante o final dos anos 1950 e 1960 – adquiriu determinadas características que se não chegaram a denominar escolas de arquitetura distintas das matrizes europeia e norte-americana, como a Carioca e a Paulista, respectivamente, apresenta qualidades próprias de certa expressão, ainda que pouco observadas até recentemente. (MARQUES, 2016, p. 30)

Sobre o arquiteto João Carlos Paiva da Silva

Foi nesse panorama em que ocorreu a formação do arquiteto João Carlos Paiva da Silva. Graduado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS em 1960, teve produção relevante no contexto regional que é digna, em nosso entender, de análise mais aprofundada e consequente divulgação. Com isso, espera-se que o recorte realizado neste trabalho propicie melhor compreensão a partir de novos olhares sobre algumas manifestações particulares do Movimento Moderno em Porto Alegre.

“Joca” Paiva, como era conhecido entre seus pares mais próximos, nasceu na cidade de Pelotas, no sul do estado, em 1931, e veio a falecer em 2004 em Santa Catarina. Pertenceu, portanto, à mesma geração de nomes como Miguel Pereira (1930), Carlos Maximiliano Fayet (1930), Claudio Luiz Araujo (1931), Emil Bered (1926) e Moacyr Moojen (1930), entre outros, que por sua vez sucederam a personagens fundamentais da arquitetura moderna gaúcha como Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff. No entanto, graduou-se um pouco mais tarde que seus contemporâneos, em 1960, quando constituiu sociedade com o arquiteto Miguel Pereira, graduado três anos antes: “um escritório jovem, afoito e corajoso, passando tudo em revista, perseguindo as novidades” (PEREIRA, 2013, p. 20) Juntos, projetaram três casas em Porto Alegre: Residência Hélio Dourado, em 1961, Residência José Algarves, em 1963, e Residência Moyses Roithman, também em 1963. Obtiveram primeiro lugar em dois concursos nacionais: Museu-Monumento a Pedro de Toledo (São Paulo, 1961) e Instituto Concórdia de São Leopoldo (1962), propostas com forte influência miesiana. Após dissolução da sociedade (Pereira mudou-se para Brasília, a convite da UNB), Paiva constituiu novo escritório, quando projetou, ainda naquela década, outras três casas em Porto Alegre: Residência Germano Vollmer Filho, em 1965, Residência Natan Roithman, em 1967, e Residência Antonio Delapieve, em 1970².

Ao longo da carreira, Paiva projetaria cerca de setenta residências, em diversos municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estado em que também viveu, além de agências bancárias, edifícios institucionais e de escritórios, sedes de transportadoras e postos de abastecimento. Sua obra mais notória na capital gaúcha é o edifício-sede da IBM do Brasil

² Desta última, infelizmente, não foi possível localizar documentos gráficos que permitissem a total compreensão do projeto. No livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre* há uma planta baixa esquemática, porém não há cortes nem elevações, e a fotografia interna é na verdade de outra obra. O processo de aprovação do projeto junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi extraviado, e os descendentes do proprietário localizados vivem em outros estados e não responderam às diversas tentativas de contato até a data limite de submissão deste trabalho. Por essas razões, a Residência Antonio Delapieve não foi incluída.

(1970)³, constituído por bloco único de sete pavimentos em planta livre e fachada acristalada miesiana, implantado em esquina junto ao principal parque público da cidade. O Estilo Internacional de tendência miesiana, assim como o brutalismo paulista, exerceram grande influência na arquitetura de Porto Alegre a partir dos anos 1960. Porém, assim como em outras partes do mundo, disseminou-se de forma acrítica e vulgar. As exceções confirmam a regra. Marques destaca, “entre as obras de arquitetura criteriosa, feitas com cuidado e apuro”, o edifício-sede da IBM, no qual Paiva empregou o “vocabulário curtain wall, planta livre, configuração monolítica e pureza prismática, associados ao profundo exame dos detalhes técnicos e minucioso tratamento das partes” (MARQUES, 2002, p.85).

Paiva também atuou no ensino de arquitetura, como professor de projetos e de exercício profissional na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, entre 1967 e 1969; nos órgãos de classe, foi vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil⁴, tendo atuado também como membro do Conselho Superior; e foi arquiteto da Secretaria Estadual de Obras Públicas do Rio Grande do Sul.

Este artigo aborda somente a fase inicial da produção do arquiteto, constituída predominantemente por encargos residenciais particulares, e é parte de uma pesquisa mais ampla a respeito das casas modernas de Porto Alegre nas décadas de 1950 e 1960, abordando cerca de setenta exemplares projetados por trinta e cinco diferentes profissionais.

A pesquisa tem recorrido frequentemente às fontes primárias – acervos familiares, álbuns de fotos, arquivos de prefeitura – quase sempre, os únicos registros disponíveis. É preciso citar aqui, também, o importante livro de Xavier e Mizoguchi, *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*, publicado em 1987, fonte preciosa para pesquisadores e interessados no contexto da arquitetura moderna no sul, que não prima, ainda, por acervos sistematizados e materiais disponíveis. O redesenho dos projetos e a modelagem tridimensional criteriosa, a partir desses registros, acaba por permitir a análise de cada uma das casas. Vamos a elas.

As casas

Uma das principais características da arquitetura moderna, em seu sentido mais amplo, reside na inovadora proposição formal a partir das relações e transformações do programa de necessidades e sua interpretação. Nesse sentido, os projetos de residências unifamiliares constituíram um fértil laboratório para essas questões. Mesmo não sendo um produto industrial, a “máquina de morar” era concebida como tal, e movimentar-se em seu interior através de percursos surpreendentes fazia parte desse enunciado: a integração espacial surgia para propor e permitir a fruição da arquitetura, desmontando paulatinamente a casa tradicional de configuração compartimentada. A ruptura com a figuratividade em direção a uma abstração cada vez maior foi calcada nas obras canônicas de mestres da primeira geração como Le Corbusier, Mies, Gropius e Neutra. No contexto sociocultural porto-alegrense dos anos 1960, assim como ocorreu em outras partes do Brasil, foram poucos (porém bons) os clientes privados receptivos e dispostos a bancar, literalmente, os princípios de uma nova arquitetura cuja bandeira era levantada por jovens profissionais. As cinco casas analisadas a seguir, em ordem cronológica, foram projetadas por João Carlos Paiva da Silva

³ Com a colaboração do arquiteto Paulo Roberto Almeida.

⁴ Gestão do Arq. Miguel Pereira.

no período imediatamente após sua graduação, quando tinha 29 anos, sendo as três primeiras em parceria com Miguel Pereira, este um ano mais velho, porém formado três anos antes.

Residência Hélio Dourado (HD) – 1961

Profissão do cliente: médico cirurgião

Data de aprovação do projeto: 18/12/1961

Situação atual: demolida, substituída por edifício comercial de 8 pavimentos.

Endereço: Av. Carlos Gomes esquina Rua João Caetano

Área do lote: 1400 m²

Área construída: 717 m²

O terreno amplo, com aproximadamente 60 x 24 metros e leve declive ao longo da maior dimensão, localiza-se na esquina da Avenida Carlos Gomes com a Rua João Caetano. À época periférica em relação à zona central da cidade, a Avenida Carlos Gomes é hoje parte de um conjunto de vias denominado de Terceira Perimetral cujo alargamento abocanhava cerca de 20 dos 80 metros originais do lote. Se para a implantação da casa isso não fez muita diferença, pois o recuo já estava previsto em lei desde a aprovação do projeto, o caráter residencial da região transformou-se completamente, tendo se convertido em polo de edifícios corporativos e comerciais. Em 2013 a casa foi demolida e deu lugar a um anacrônico bloco genérico de vidros espelhados de oito pavimentos.

Na Porto Alegre do início da década de 1960, entretanto, a casa era realmente inovadora, não só pela relativa ousadia do sistema estrutural – duas linhas de dez colunas metálicas de seção cruciforme, com intercolúnio de 3,6 metros, sustentando laje com vão de 11 metros – mas também pela alta dose de abstração da composição e dos elementos de arquitetura, especialmente se comparada às soluções mais recorrentes da época, de filiação carioca. Dotada de forte carga tectônica, tem na solução construtiva a determinação da solução formal, aproximando-se dos esquemas não construídos de Mies van der Rohe para as casas com três pátios (1934), em que as cargas da cobertura plana são suportadas por um misto de colunas metálicas e paredes portantes – esquema cuja hibridez é reforçada, no projeto de Paiva e Pereira, pela base murada em subsolo parcial que aflora nos níveis mais baixos do terreno, onde as paredes portantes que definem compartimentos menores se apoiam e desempenham importante papel na estabilização horizontal da estrutura.

Estes núcleos de paredes estruturais são na sua maioria coincidentes com os núcleos hidráulicos que, face à sua natureza construtiva, representam espaços rígidos que rivalizam com os elementos verticais da estrutura. Construídos em concreto armado, são deliberadamente assumidos enquanto paralisações parciais de uma planta livre que se permite restrições reais em seu potencial de remanejamento. (BAHIMA, 2013)

A filiação da casa Hélio Dourado à obra de Mies, portanto, também é evidenciada pelo esquema de planta livre, associado a características como a horizontalidade, o emprego de pódio, a decomposição da caixa em planos e a integração interior-exterior da fachada noroeste, na qual a área social é plenamente envidraçada entre os planos de piso e teto, voltando-se para o espaço da piscina. Ao contrário dos esquemas miesianos presentes nos vários estudos para casas-pátio, nos quais há um envoltório murado que confere introspecção ao conjunto, na casa de Paiva e Pereira há o monovolume legível (como caixa decomposta sobre base elevada) no qual cada fachada é criteriosamente solucionada em sistemas de

fechamentos que contam com a caixilharia metálica de vidros duplos no setor social, e caprichadas esquadrias em madeira no acesso e dormitórios, de caráter mais doméstico e, de certa forma, alusivas ao senso comum da arquitetura tradicional gaúcha, permitindo controle da privacidade. Diferentemente da solução extrema da casa Farnsworth (1951), a casa Hélio Dourado é urbana e introspectiva, não uma *villa* retirada aberta à paisagem.

A organização espacial demonstra certa dualidade: o nível superior, para a qual se volta o acesso principal, contém as funções essenciais da casa propriamente dita, com os setores social, íntimo e cozinha bem delimitados. Os planos de fechamento são leves e bem trabalhados, alternando materiais, e sempre que possível há transparência total entre as duas camadas do sanduíche horizontal definido pelas placas do pódio e cobertura. A presença de uma segunda laje, ocultando a malha de vigas, reforça a horizontalidade e prevê certa flexibilidade, a qual é endossada pelas próprias paredes internas dos dormitórios, compostas por tabiques de madeira. No nível inferior, em subsolo parcial, espessas paredes de concreto revestidas de pedra abrigam e ocultam dependências de empregados, garagem, máquinas de ar condicionado e salão de festas. Por fim, um meio nível em posição centralizada conecta os ambientes de estar ao exterior e à piscina, elevando parcialmente o pé-direito de 2,80 m para 4,30m (o que é acompanhado por duas das colunas metálicas). Assim como nas demais casas deste estudo, há a opção por solução introspectiva, interiorizada. Os recuos que definem os pátios a sudoeste, junto ao acesso, e a nordeste, onde está o acesso de veículos na cota mais baixa, são amplos e definem a posição centralizada do volume. O afastamento na divisa noroeste, junto à qual se localiza a piscina, é protegido por um muro frontal que reforça as características planares da composição. O relativo decoro exterior tem seu contraponto na integração entre área social e piscina, evocando soluções voltadas ao lazer e ao desfrute como a das casas californianas Edgar Kaufmann⁵ (1947), de Richard Neutra, e a Case Study House 21 (1958), de Pierre Koenig.

Internamente, um grande plano vertical de concreto à meia altura, revestido de pedra, disposto no maior sentido do volume, protege a copa e a cozinha, direcionando a visual a partir do ingresso em direção ao pátio e à piscina. Ao mesmo tempo, contrasta com os elementos em madeira e serve como duto de insuflamento do ar condicionado. Ao repartir a planta, este elemento proporciona duas percepções distintas, de acordo com Bahima:

No grande espaço social (...) a associação entre a pontuação colunar ao longo dos extensos panos de vidro e o teto plano remete a um espaço de planta livre, que se filia às contribuições brasileiras pré-brasília. No entanto, quando observado em direção oposta, a percepção da eliminação total dos pilares em um recinto de grande vão, associa-se com a planta genérica do brutalismo paulista. A casa Hélio Dourado pode ser percebida tanto casa de vidro de Lina ou de Niemeyer como casa-apartamento elevada de Paulo Mendes da Rocha. (BAHIMA, 2013)

Concluída em 1965, esta casa (Figura 1, parte superior) foi a primeira obra construída pelo escritório MJC⁶. Ainda em 1962, o projeto foi premiado com a Medalha de Prata no II Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul – rara circunstância em que a primeira obra já nasce obra-prima. Em escala menor e com solução construtiva simplificada, o esquema básico em dois pavimentos com plataforma seria retomado na casa José Algarves.

⁵ Também conhecida como “Desert House” ou “Casa do Deserto”.

⁶ Iniciais de Miguel e João Carlos. Essa denominação, porém, ainda não aparece no selo das pranchas da casa Hélio Dourado.

Figura 1: Residências Hélio Dourado (acima) e Moyses Roithman (abaixo). Plantas baixas, cortes, isométricas e vistas. Fonte: AUTOR e PEREIRA, 2012, pp. 36, 38, 41, 78.

Residência Moyses Roithman (MR) – 1963

Profissão do cliente: médico psiquiatra

Data de aprovação do projeto: 06/04/63

Situação atual: demolida, substituída por edifício residencial de 9 pavimentos.

Endereço: Rua Lajeado, 979

Área do lote: 522 m²

Área construída: 402 m²

Esta obra possui um precedente direto dentro da própria produção do escritório: alguns anos antes, em 1961, Paiva e Pereira projetaram uma casa para o irmão mais velho de Pereira, na cidade de Alegrete, fronteira oeste do RS. O terreno, plano e estreito, ensejou um partido em bloco único, direcional, com empenas cegas junto às divisas e grandes planos envidraçados

no sentido transversal. À frente, o setor social, com pé-direito duplo; ao fundo, serviços e dormitórios organizados em dois pavimentos. Um volume semienterrado abriga um escritório e faz a transição entre o espaço urbano e o interior, além de funcionar como plataforma de acesso.

Alguns anos depois, com algumas modificações, o mesmo partido concretiza-se na casa Moyses Roithman (Figura 1, parte inferior), em lote típico de 13 x 40m. Um grande hall central com pé-direito duplo, encimado por dezesseis domos coloridos de fibra de vidro, alude ao efeito da luz em Ronchamp e integra espacialmente os setores social, abaixo, e íntimo, acima. Já o setor de serviços é resolvido em bloco anexo, no fundo do lote. A planta é organizada simetricamente nos dois sentidos, mas com acesso lateralizado. Oposta a este, uma escada em lance único conduz ao nível superior. As paredes de tijolos, contínuas desde os muros externos, associadas ao plano envidraçado do setor social e ao jardim interno conferem ao hall central um caráter ambíguo: é simultaneamente espaço interior e exterior.

A ideia do grande abrigo sob o qual o convívio familiar é oportunizado está presente na casa José Mario Taques Bittencourt (1960), de Artigas e Cascaldi, na qual “germinou o edifício público” (ACAYABA, 1986, p. 17) e cuja organização espacial se dá em torno do pátio descoberto. As plantas guardam semelhanças geométricas, embora a maior sofisticação espacial da paulista. Em ambas, evidencia-se a horizontalidade das fachadas, o pavimento superior descolado do térreo e a subdivisão das esquadrias em nove módulos iguais. Tais características acentuam o contraste da casa José Algarves com a arquitetura figurativa tradicional das casas vizinhas do bairro Petrópolis. Aqui se aplicam, nesta casa porto-alegrense, alguns pontos elencados por Acayaba ao descrever, de maneira abrangente, a casa paulistana dos anos 1960:

“O programa organizado num único bloco, ao contrário das casas vizinhas com edículas, sugeria a reorganização dos bairros residenciais. Pela sua inserção na trama urbana, a casa surgiu como um modelo ordenador da cidade. Remanejado o programa, simplificaram-se os cômodos, limitados agora às necessidades vitais de sono, higiene, alimentação e convívio. (...) As casas confirmam o ideal do convívio comunitário da construção compacta onde os espaços se ligam sob um único vão, do espaço central como núcleo ordenador” (Acayaba, 1986, p. 155)

A planta apresenta configuração tripartida nos dois sentidos. No térreo, o escritório ocupa o terço central junto à fachada frontal, e o vazio central se conecta com a rua pelos lados; oposto ao vazio, o setor social ocupa quase a totalidade da largura, liberando uma passagem para o pátio de serviço, ao longo do qual o anexo de serviços se estende em direção ao fundo do lote. O traçado regulador se faz presente e a simetria predomina na composição.

No pavimento superior, a noroeste, está a suíte do proprietário e sua biblioteca. No lado oposto, as duas suítes dos filhos. Em tese, a testada do terreno permitiria que todos os dormitórios fossem voltados para a melhor insolação do lote, junto à fachada frontal, porém a biblioteca desequilibra o programa, ao mesmo tempo em que resolve o arranjo simétrico. Os banheiros, centralizados, fazem parte do sistema estrutural que nasce no térreo e possuem aberturas na parte superior das fachadas. A solução de banheiros internalizados, sem ventilação direta, nunca foi bem aceita pela clientela gaúcha, provavelmente em função do clima úmido de inverno, e resolver suas aberturas em fachadas importantes nem sempre é fácil. Neste caso, a porção superior das esquadrias alinha-se com a dos dormitórios, numa engenhosa solução de nove módulos idênticos com conotação de fachada livre.

Algumas soluções construtivas são retomadas dos projetos anteriores: estruturalmente, há o esquema híbrido de paredes portantes de concreto ou alvenaria de tijolos, associadas a quatro colunas metálicas de seção cruciforme, como na Hélio Dourado, mas desta vez

internas aos panos envidraçados, à semelhança das casas-pátio de Mies. As colunas definem o ambiente de estar e reduzem os 13,30 metros da largura do lote a três vãos de apenas 4,40m, sem grande interferência espacial. No lado oposto, papel análogo é desempenhado por quatro pilares de concreto embutidos nas paredes do gabinete. As lajes são duplas, ocultando o vigamento, porém a seção afila em direção às bordas, solucionando as calhas na cobertura e conferindo certa leveza às fachadas, tanto no exterior como no hall central, onde os balanços definem a circulação periférica. Mais uma vez, o reservatório superior é resolvido como prisma elevado acima do plano de cobertura, embora não seja visível da rua. Nos quartos, as paredes voltadas às circulações são de madeira, tal qual na casa Hélio Dourado.

Demolida após o falecimento do proprietário, o terreno foi permutado por área construída e a casa deu lugar a um edifício residencial com nove pavimentos.

Residência José Algarves (JA) - 1963

Profissão do cliente: diamantário

Data de aprovação do projeto: 18/12/1961

Situação atual: demolida, substituída por edifício residencial de 12 pavimentos.

Endereço: Rua Cel. Joaquim Pedro Salgado, 267

Área do lote: 612 m²

Área construída: 275 m²

Assim como na casa Hélio Dourado, a casa José Algarves (Figura 2) foi implantada em lote de esquina, de proporções menores (29 x 21m), porém com maior desnível e em cota alta da cidade. A distribuição do programa em dois níveis buscou, no nível superior, a melhor insolação para os três dormitórios, voltados para pátio interno a norte, ao mesmo tempo em que o pátio social, contíguo ao estar, contém a piscina e se abre para a paisagem, ao sul. Abaixo, a base opaca, feita com pedras graníticas retiradas do próprio terreno, abriga garagem e dependências de serviço. Um terceiro pátio, a oeste, associa-se aos serviços do nível inferior e completa o entorno da planta quadrada, implantada no centro do terreno.

Também similar à casa Hélio Dourado, há a forte presença de um plano vertical feito em pedra, que divide o quadrado ao meio e delimita os setores social e íntimo. Perpendicular a este, um painel amadeirado protege o jantar, funcionando também como armário. Em certa medida, os cortes de ambas as casas se assemelham, seja pela dupla laje que oculta as vigas (aqui dispostas em somente um sentido), seja pelo arremate da cobertura através de vigas calha em balanço, configurando os planos superiores.

Em contraponto à abstração dos dois planos horizontais, a domesticidade está expressa pela adoção de alvenarias de tijolo à vista, associadas a esquadrias venezianadas de madeira. À moda de Mies, parede de fechamento e muro externo configuram plano único, apoiando a placa de cobertura.

A preocupação de Paiva e Pereira com as questões construtivas é uma constante, como se nada pudesse ser projetado sem plena resolução técnica que relacionasse forma estética e verdade construtiva. Os diversos elementos e materiais são representados com precisão, e a execução do concreto armado e dos panos de alvenaria é cuidadosa. O esquema híbrido estrutural da casa Hélio Dourado não se repete aqui, já que todas as paredes são portantes e os vãos são menores. Ainda assim, há a ideia de reprodutibilidade na solução da cobertura,

na qual a dupla laje oculta as vigas (com teto plano interno e vigas-calha em balanço), compartilhando, ainda que parcialmente, da noção do edifício como protótipo.

Se na Hélio Dourado o escoamento das águas da cobertura era feito por gárgulas sobre o jardim dispostas na extremidade das vigas-calha, aqui há condutos pluviais igualmente expostos, que participam da composição das fachadas leste e oeste como os únicos elementos verticais. Os vãos internos e externos se estendem de piso a teto, sendo a estrutura a própria verga das esquadrias, quando externas, ou arrematadas por bandeiras do mesmo material, quando internas. Nem mesmo a lareira, adequada ao inverno gaúcho, é marcada verticalmente. É resolvida no plano de alvenaria de pedra à maneira de Mies nas casas-pátio, como descrito por Ábalos:

Examinemos agora os materiais que Mies van der Rohe usa nas casas-pátio. Trata-se de um procedimento insólito no contexto da modernidade, em que se articulam, de forma coerente, os materiais mais avançados e os indiscutivelmente tradicionais (...). Fixemo-nos na lareira, em sua matéria e em sua posição na casa (...). Nunca ocupa um lugar central, mas se desloca até se confundir com uma das paredes, ambas – lareira e parede – construídas em tijolos. Dessa forma, a lareira passa a ser um acidente na parede: a sua verticalidade é quase eliminada, como se voluntariamente se evitasse toda referência possível a um espaço central e vertical. (Ábalos, 2003, p.29)

Figura 2: Residência José Algarves, pintura “A Bigger Splash”, colagem casa José Algarves (cor) e casas Marvin Goodson e Martin Rang, de Richard Neutra. Fonte: AUTOR, MIZOGUCHI, TATE MODERN, LAMPRECHT pp. 197, 405

No setor social da casa José Algarves (Figura 2, ao centro), para compensar a ausência de insolação direta nos meses de inverno, foram dispostos dez domos de acrílico na cobertura, em linha paralela ao plano de pedra da lareira, no espaço de circulação. Voltado para o sul, o

estar demonstra a vocação da casa para o lazer e desfrute de seus moradores: dois grandes planos de vidro e venezianas deslizam entre as paredes duplas, revelando a continuidade do piso externo no mesmo nível. A plataforma que suporta o terraço, bem acima da rua, garante a privacidade apesar da pouca altura do peitoril de concreto, permitindo, sem o cerimonial da casa Hélio Dourado, a informalidade e o convite à boa-vida das casas californianas de Richard Neutra⁷, como a célebre casa Kaufmann (1947) e outras menos conhecidas e mais compactas, como Goodson (1948), Freedman (1949) e a alemã Rang (1961). Essa relação da casa moderna com a piscina, em espaço contínuo, foi de alguma forma sintetizada na pintura pop do artista britânico David Hockney⁸, “A bigger splash”. A obra de Hockney retrata um típico dia californiano, quente, ensolarado, onde ao fundo observa-se uma casa horizontal, de um pavimento, cobertura plana e grandes portas envidraçadas deslizantes, diante da qual há uma piscina na qual alguém acabou de mergulhar. Quase um manifesto não intencional de arquitetura, a obra, produzida na Califórnia em 1967,

sintetizava uma forma de conceber a arquitetura, a cidade e sua relação com a natureza, que se vinculava definitivamente à memória do século XX. Uma ideia de pensar, construir e habitar originalmente americana, mas, sem dúvida, universal, como demonstra (...) sua rápida expansão e aceitação em outros continentes. (Ábalos, 2003, p.172)

A ideia de habitar descrita por Ábalos está presente em algumas fotografias da área externa da casa José Algarves, obtidas junto à família do proprietário (Figura 2, abaixo). Nelas, é possível um vislumbre do bom uso do terraço que era feito nos meses quentes de Porto Alegre. Dessa verdadeira cobertura horizontal era possível divisar boa parte da cidade, que na época era constituída por edificações de baixa altura. A localização em miolo de bairro residencial – altamente valorizado após as mudanças promovidas pelo Plano Diretor de 1999 – infelizmente, ensejou a sua demolição, sendo a casa substituída por edifício de apartamentos com 12 pavimentos.

Residência Germano Vollmer Filho (GV) - 1967

Profissão do cliente: médico psiquiatra

Data de aprovação do projeto: 18/12/1961

Situação atual: existente. Habitada pelos moradores originais.

Endereço: Rua Encantado, 110

Área do lote: 954 m² (corresponde a dois lotes adquiridos juntos)

Área construída: 320 m²

Esta é a primeira obra de Paiva em “vôo solo”. A arquitetura de forte tendência miesiana toma o rumo do brutalismo corbusiano e mescla soluções, com alguma concessão ao figurativo. Surgem elementos curvos em planta associados a traçados reguladores, e os cortes são cada vez mais necessários na definição do partido.

⁷ Vale lembrar que Richard Neutra esteve em Porto Alegre em 1959, a convite do IAB, quando proferiu conferência no auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Paiva era aluno do último ano.

⁸ “A Bigger Splash” foi adquirida em 1981 pela Tate Modern (Londres). Em 1971, a imagem da obra foi usada na capa do livro de Reyner Banham “Los Angeles: the architecture of four ecologies”. Atualmente, David Hockney (1937) é o artista vivo mais caro da história. Em novembro de 2018 sua obra “Retrato de um Artista (Piscina com Duas Figuras)”, foi vendida por US\$ 90,3 milhões.

Habitada pelos mesmos proprietários desde sua construção, há pouco mais de cinquenta anos, a casa Germano Vollmer (Figura 3, parte superior) encontra-se atualmente em ótimo estado. Compacta, foi construída em terreno com declive a partir da rua, adaptando-se a ele através de solução em meios-níveis que partem do acesso, junto ao qual está o abrigo de veículos. Próximo do hall, o gabinete do proprietário está isolado e a escada, aberta, volta-se para o pé-direito duplo do estar.

Figura 3: Residência Germano Vollmer (acima) e Natan Roithman (abaixo). Plantas, cortes e isométricas. Fonte: AUTOR e MIZOGUCHI.

Meio-nível acima, os três dormitórios, voltados para sudoeste, possuem vista para o Guaíba⁹ através de pequenas janelas quadradas que operam como quadros da paisagem. A orientação solar aparentemente inadequada é compensada por aberturas superiores voltadas para norte, resolvidas em um esquema tipo shed de concreto, similar ao adotado por Carlos

⁹ Grande corpo d'água que banha e abastece Porto Alegre, traz em si uma polêmica: uns garantem que é rio, outros que é lago. Atualmente, com o crescimento da cidade e da própria vegetação, as visuais dos dormitórios já não alcançam tão longe.

Millan na residência Antônio D'Elboux (1962), em São Paulo. Um grande plano de madeira embute as portas e armários, e contrasta com as paredes de reboco rugoso e o concreto aparente da estrutura.

Meio-nível abaixo, estão os setores social e de serviço, abertos para seus respectivos pátios. No estar, um plano inclinado a 45° funciona como arrimo e contém o sofá, executado em concreto. O jantar é resolvido em volume curvo de espessura variável, abrigando a lareira e evocando, pela geometria, a solução de Mies para a célebre casa Tugendhat (1928). É nítido o equilíbrio entre a proposta espacial de Paiva, que fez o desenho do mobiliário fixo do setor social, e o gosto pessoal da família – “a sala bem temperada” demonstrada por PEIXOTO em sua tese de doutoramento¹⁰.

Externamente, a casa Germano Vollmer denota certa introspecção. Há quase uma negação da fachada pública, na qual aparecem somente a porta de acesso e pequenos rasgos que iluminam o gabinete. Todos os elementos da cobertura de concreto têm algum desenho. A platibanda frontal, curva, remete às obras monumentais de Le Corbusier em Chandigarh e sua pingadeira coincide com o negativo das paredes. O shed maior, sobre os dormitórios, é arrematado lateralmente em triângulo equilátero; outro, menor, leva luz ao estar e ao banheiro do casal, que é compartimentado através de divisórias curvas de alvenaria que não tocam o teto. Por fim, o pilar de concreto que suporta o balanço do abrigo dos automóveis tem seção variável, resultando em um trapézio disposto perpendicularmente à fachada lateral.

A organização espacial em meios-níveis, o volume ajustado ao terreno, a horizontalidade e os elementos de iluminação zenital formam um conjunto de soluções adotadas por Paiva que iriam se repetir, com adaptações, na casa seguinte.

Residência Natan Roithman (NR) - 1967

Profissão do cliente: médico radiologista

Data de aprovação do projeto: 18/12/1967

Situação atual: existente. Habitada há cerca de 20 anos pelo segundo proprietário, médico oncologista.

Endereço: Rua Dr. Lauro de Oliveira, 210

Área do lote: 615 m²

Área construída: 407 m²

Nesta casa (Figura 3, parte inferior), feita para o irmão de Moyses Roithman, Paiva adota partido similar à Germano Vollmer, valendo-se de elementos compositivos e construtivos similares. Porém, aqui o terreno, lindeiro a uma escadaria pública, possui aclive a partir da rua, e o acesso é feito em rampa contígua à dos veículos, configuração que evitou modificações maiores no perfil natural. A solução de iluminação superior, em shed de concreto, desta vez serve ao setor social, já que os quartos estão voltados ao norte.

Assim como na obra anterior, os cortes dizem muito a respeito da organização espacial. O esquema de níveis sucessivos adapta o volume à topografia acentuada do lote (cerca de sete metros de aclive a partir do passeio), e os muros de arrimo em pedra assumem importante

¹⁰ A condição particular e rara da casa Germano Vollmer, de seguir habitada pelos mesmos moradores que encomendaram o projeto 52 anos antes, pode ser comprovada através da visita e autorização para registro fotográfico. Ao Sr. Germano e à Sra. Marisa, nossos agradecimentos.

papel na composição. Entretanto, diferentemente das casas Hélio Dourado e José Algarves, seu aspecto é de massa e não de plano; o perfil de seção variável remete ao pilar da casa Germano Vollmer. O pavimento superior se assenta sobre eles, com terraço em balanço com vista panorâmica da cidade.

A cobertura é solucionada em laje inclinada, paralela ao declive e coberta por telhas de fibrocimento, similar, por exemplo, à casa Olga Baeta (1957), de Artigas. Internamente, desta vez Paiva não emprega a laje inferior e expõe a malha de vigas em toda a casa, exceto na circulação dos quartos, onde a viga calha se articula com o forro e abriga o duto de ar condicionado. Progressivamente, o arquiteto filia-se mais ao brutalismo paulista do que aos tetos planos de Mies. A configuração da planta superior da casa Natan Roithman, dividida em faixas, também se assemelha à da casa Germano Vollmer: dormitórios agrupados em sequência, conectados por circulação que se abre para o estar e escada em dois lances ligeiramente deslocada em relação ao centro. O gabinete é contíguo ao dormitório principal, em situação análoga à biblioteca da casa Moyses Roithman. No sentido transversal, os banheiros expandem os limites do prisma e geram volumes acoplados às fachadas laterais. Na parte superior destes volumes de perfil diagonal, estão embutidos reservatório superior e mecanismo de ar condicionado, revelando preocupação constante de Paiva com a “organização das máquinas” de que fala Moore¹¹.

No setor social, sofás de concreto e a reedição da solução do jantar, porém mais elegante que na antecessora: a divisória curva, revestida em madeira, define o hall de entrada e não toca o teto. O setor de serviços tem seu próprio pátio, junto à divisa leste, e a cozinha é iluminada por janelas em fita voltadas para a fachada frontal. O sistema de aberturas se completa com algumas perfurações menores emolduradas em concreto. Atualmente a casa está em bom estado, e é habitada pelo segundo morador. O terraço junto à fachada foi fechado com vidro, situação que é bastante comum nas sacadas de edifícios de Porto Alegre.

Considerações finais

A decisão de construir uma casa sempre decorre de uma confluência de fatores. No Brasil, em que pese o predomínio da habitação familiar individual sobre a coletiva, em número de domicílios¹², não prevalece, na concepção ou construção, a autoria de um profissional de arquitetura; mesmo quando ocorre, a contratação de profissional não garante necessariamente a qualidade da arquitetura produzida, face à massificação vigente no ensino de arquitetura e urbanismo. Em casos excepcionais, porém, a obra produzida a partir de bons projetos expressa qualidade, se não por sua radicalidade, por suas características evolucionárias. Neste sentido, como aponta Comas,

“A arquitetura moderna constitui proposição inclusiva em mais de um sentido. Não trata apenas do sistema em que, segundo Lucio, duas concepções de forma opostas se completam e integram, a flor e o cristal. É sistema que admite diferentes espécies de flor e de cristal, ao mesmo tempo que acolhe diferentes estágios de articulação entre suportes e paredes, a planta livre e a paralisada, a fachada livre e a enquadrada; aceita tanto o antagonismo quanto a gradação.” (COMAS, 2013, p. 23)

¹¹ Moore refere-se às “máquinas” não apenas como os diversos dispositivos mecânicos presentes em uma casa (tais como aparelhos de ar condicionado, fornos e caldeiras) mas também toda sorte de instalações elétricas, hidrossanitárias, banheiros, etc.

¹² Dados PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua desde 1967, Dados de 2017. Fonte: IBGE

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Essa diversidade de soluções está atrelada à ideia de sistema, dentro do qual a arquitetura moderna opera com um determinado número de variáveis ligadas entre si. Mas isso não significa, em absoluto, limitação. A planta livre da casa Hélio Dourado contrasta com a paralisia total das demais, exceto a Moyses Roithman, que admite alguma flexibilidade. Em contrapartida, na Germano Vollmer e na Natan Roithman, Paiva opera com o mesmo repertório de soluções de cobertura e adaptação a topografia. Na José Algarves, o relativo conservadorismo da organização espacial interna é compensado pela integração total com os pátios exteriores.

No preâmbulo do seu célebre livro *Residências em São Paulo 1947-1975*, Acayaba encerra da seguinte forma seu curto relato pessoal, que mistura as experiências de habitante e pesquisadora: “Aprendi que, para se viver nestas casas, onde os espaços comuns são valorizados em detrimento dos espaços privados, é preciso muita generosidade.” (ACAYABA, 1986, p. 12). Generosidade não só de quem as habita, mas de quem as projeta. Se há algo em comum a respeito das cinco casas aqui apresentadas (não que haja necessidade dessa conclusão *a priori*), é o fato de que todas elas partilham de generosos espaços de convívio, materializados por meio de estratégias distintas em seus respectivos setores sociais. Estes, por sua vez, integram-se em maior ou menor grau aos espaços externos, porém assegurando a privacidade necessária a uma habitação unifamiliar inserida no tecido urbano.

A resolução do programa de forma setorizada também é característica comum, ainda que nas casas Moyses Roithman, Germano Vollmer e Natan Roithman as áreas íntimas possuam circulação aberta e panorâmica voltada a espaços de dupla altura, como nas casas puristas de Le Corbusier. Se por um lado o senso comum da clientela afeita a novas formas de morar já comportava novos hábitos, os setores de serviço ainda eram tradicionais, com evidente segregação funcional. A cozinha, como hoje é comum, não era afeita aos espaços sociais, bastante formais; e as dependências de empregados, conectadas às demais partes de serviço, invariavelmente localizadas em subsolo, não comungavam das mesmas soluções elaboradas de iluminação e ventilação dos espaços nobres.

Ao mesmo tempo, nas casas de Paiva são identificadas múltiplas influências em termos de linguagem formal, típicas de contextos periféricos como Porto Alegre nos quais a arquitetura moderna disseminou-se mais tarde. Nas soluções em monobloco, os elementos de arquitetura e sua materialidade revelam conexões com Le Corbusier, Mies e Neutra, muitas vezes já filtradas pelas experiências consolidadas ou em andamento no Rio e em São Paulo. Predomina o concreto aparente, bruto ou pintado, em contraste com os planos de vidro e os painéis de madeira. Infelizmente não foram localizados desenhos de detalhamento, mas mesmo as peças gráficas básicas para aprovação nos órgãos legais, em escala 1:50, denotam a ênfase na construtividade e na clareza estrutural.

As aspirações universais de Paiva eram compartilhadas pela geração daqueles arquitetos formados na efervescência das primeiras turmas da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, concomitante à promessa de modernização que culminaria em Brasília. Em sua fase inicial, o então jovem arquiteto parece ter aproveitado, sem radicalismos mas com visível competência, as oportunidades que teve ao equilibrar o atendimento às necessidades humanas e boas doses de experimentação.

Agradecimentos

À família Algarves, pelas fotos e informações; à família Vollmer, pela generosa possibilidade de visita à casa; ao arquiteto Ivan Mizoguchi, por permitir acesso ao seu acervo de fotografias e desenhos, incluindo obras preciosas que não constam no livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*; aos familiares do arquiteto João Carlos Paiva, pela gentileza em nos atender.

Referências

- ÁBALOS, Iñaki. **A boa-vida: visita guiada às casas da modernidade**. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.
- BAHIMA, Carlos Fernando. **Colunas metálicas sob cobertura plana: regra e exceção na casa Hélio Dourado**. Anais do IV DOCOMOMO Sul, Porto Alegre: PROPARG/UFGRS, 2013.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑÓN, Hélio. **Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65**. Porto Alegre: Marcavizual, 2013.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias e ADRIÁ, Miquel. **La casa latino-americana moderna – 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. Gustavo Gili: Barcelona, 2003.
- CORONA-MARTÍNEZ, Alfonso. **Ensaio sobre o projeto**. Brasília: Editora UNB: 2000.
- GUERRA, Abilio e RIBEIRO, Alessandro José Castroviejo. **Casas brasileiras do século XX**. Portal Vitruvius - Arqtextos, julho/2006. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.074/335>>. Acesso em 05 março 2019.
- LAMPRECHT, Barbara Mac. **Neutra – Complete Works**. China: Taschen, 2015.
- LEÃO, Sílvia Lopes Carneiro; SANVITTO, Maria Luíza Adams. **Opacidade e transparência nas residências do Brutalismo Paulista**. In COMAS, Carlos Eduardo; MARQUES, Sergio (orgs.). *A Segunda Idade do Vidro – Transparência e Sombra na Arquitetura Moderna do Cone Sul Americano – 1930/1970*. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2007.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre**. Portal Vitruvius, Texto Especial 370 – junho 2006.
- LUCCAS, Luís Henrique Haas. **"O sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50."** Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 27, p. 46-65, 2010. Disponível em <<http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43680>>. Acesso em 05 março 2019.
- LUZ, Maturino. **De Millan ao FAM: a casa vira apartamento**. Revista Arquitetura. São Leopoldo: Unisinos, 2001.
- MARQUES, Sergio. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970**. Porto Alegre, PROPARG-UFGRS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2012.
- MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. **La casa: forma y diseño**. Barcelona: GG, 1977.
- PEIXOTO, Marta S. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Porto Alegre, PROPARG-UFGRS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2006.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

PEREIRA, Miguel. **Arquitetando a Esperança**. São Paulo: Pini, 2012.

PEREIRA, Miguel. **Arquitetura e os caminhos de sua explicação**. São Paulo: Projeto Editores Associados, 1984.

ROVATTI, João Farias; PADÃO, Fabiano Mesquita (orgs.). **Faculdade de Arquitetura: 1952-2002**. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, Faculdade de Arquitetura, 2002.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo: Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura da escola paulista brutalista (1953-1973)**. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2005.